

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

© 2021

М.Л. Альпидовская¹ ЦИФРОВОЙ ЛЕВИАФАН*

Ключевые слова: *всемирный экономический форум, глобализация, государство, гражданское общество, капитализм, новый мировой порядок, экономические интересы.*

«Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского», собственно, так полно именуется труд номер один английского философа Томаса Гоббса, написанный и впоследствии опубликованный им в 1651 г. В данном исследовании Т. Гоббс (Гоббс, 1991) весьма обстоятельно изложил учение о государстве, разобрав последнее по основным элементам и объяснив их элементарными законами природы. В итоге он приходит к выводу о необходимости разделения человеческого общества на два его состояния: естественное и гражданское. В естественном состоянии человек действует, опираясь исключительно на природные законы физического (физиологического) самосохранения. При этом право человека (индивидуума) предопределено силой, вследствие чего естественное состояние есть состояние «войны всех против всех». Тем не менее, данная конфронтация несообразно противоречит самому стремлению индивидуу-

ма к самосохранению. В соответствии с чем возникает существенная необходимость заключения некоего договора, что означает формирование уже не естественного состояния общества, а его гражданской ипостаси. «Цель государства, – отмечает Т. Гоббс, – главным образом обеспечение безопасности. Конечной причиной, целью или намерением людей (которые от природы любят свободу и господство над другими) при наложении на себя уз (которыми они связаны...) является забота о самосохранении и при этом о более благоприятной жизни» (Гоббс, 1991. С. 129).

Государство, по Т. Гоббсу, возникает так, там и тогда, когда каждый подчиняет свою частную волю тому или иному лицу (группе лиц), воля которых должна считаться волей всех и каждого одновременно. Также, с его точки зрения, абсолютная власть государства распространяется помимо непосредственного естественного поведения человека на его мировоззрение – религиозное,

¹ *Альпидовская Марина Леонидовна*, доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового университета, Москва, Россия (*morskaya67@bk.ru*).

***Цитирование:** Альпидовская М.Л. (2021). Цифровой Левиафан // Вопросы политической экономии. № 1(25). С. 152-164.

DOI: 10.5281/zenodo.4666342 (<https://zenodo.org/record/4666342>)

нравственное, не исключая научного образа мыслей. Т. Гоббс также подчиняет и церковь светской власти государства, не исключая при этом возникновения возможных конфликтов с властью по причине естественного стремления каждого субъекта отношений к самосохранению. По существу, роль субъектов в истории имеет большее значение, чем система как таковая. Субъекты стоят у истоков формирования систем так же, как и преобразований последних или даже распада.

Подобные замечания и, будто бы, обмолвки со стороны Т. Гоббса фактически являлись уступками революционным принципам, против которых он возражал и благодаря которым, собственно, и была выдвинута его теория. Вследствие чего Томас Гоббс, придерживаясь твердых принципов монархизма, в итоге, стал идеологом не феодализма, а буржуазного строя. Его основная концепция заключалась не во всевластии монарха как владыки и правителя, а в абсолютности и неисчерпаемости государственной власти как таковой, независимо от способа управления. С точки зрения Гоббса, права государственной власти не только совместимы, но и базируются на экономических интересах классов¹, организовавших и свершивших в середине XVII века в Англии буржуазную революцию.

Итак, самим фактом выхода в свет «Левиафана» Т. Гоббс устанавливает и фиксирует оформление государства, того состояния, статуса и положения, которые Никколо Макиавелли в своем ключевом произведении «Государь» (Макиавелли, 1990. С. 84) обозначил но-

вым термином «*le stato*» – центральным для политики Нового времени, некоей единицей субъектности (Магун, 2011). И данная единица субъектности, обособляясь от производства как такового, и, соответственно, от производственных отношений, превращается в сферу социального насилия. И, собственно, капитализм становится той социально-экономической системой, в которой начинает формироваться государство. При феодализме государство в традиционном смысле не существовало. Феодальное насилие было «встроено во внеэкономические производственные отношения – была власть, государства, как такового не было» (Фурсов, 2012).

Таким образом, наиболее «эффективной» организацией принуждения, находящейся в прямой зависимости от легитимности, то есть, общественного наличия права в осуществлении насилия, становится государство. И, действительно, теоретически государство, «рационально использующее ресурсы для реализации своих функций и достижения своих целей, может не расходовать свои возможности на преодоление сопротивления со стороны населения выполнению этих функций и целей, каковы бы они не были» (Тамбовцев, 1997. С. 34). И в контексте неинституциональной теории поставленная и обозначенная выше цель предусматривает наличие определенного механизма, который способствует посредством многочисленных корректировок сохранять, или, хотя бы, не нарушать возможный в системе экономических интересов общества баланс. Государства не вправе упразднять, аннулировать неформальные правила до того времени, пока наличествуют перманентно воспроизводящие их социально-экономические условия. Не говоря уже о системе формальных правил в обществе – «пи-

¹ Тем не менее, установив натурализм власти как естественное создание (институт), определив государство как аппарат насилия и принуждения, он не обнаруживает это насилие как господство одного класса над другим.

санных» правил, принимающих форму различных нормативных актов, сознательно созданных человеком.

Тем не менее, государство имеет все основания обеспечивать, стимулировать или препятствовать формированию и развитию социально-экономических институтов посредством выявления и установления определенных стимулов. И эти стимулы временами задают неблагоприятную, негативную направленность социально-экономическому движению. При этом государство, контролируя функционирование институциональной системы в целом и поведение членов общества в частности, неукоснительно определяет величину издержек данных процессов функционирования и поведения с целью воздействия на определенное движение в сторону реализации экономических интересов, господствующих в реальности. В данной связи определяется степень соблюдения действующих норм и правил, а также суровость (в настоящее время жесткость и непримиримость) системы наказания.

И, исходя из определения государства, данного Джеймсом Бьюкененом, как машины, делающей возможным осуществление коллективных действий (никаким образом не в индивидуальном порядке) (Бьюкенен, Таллок, 1997. С. 49), и в рамках данного подхода государство обоснованно выступает ключевым и дефинитивным (конечным) «арбитром» господствующей социально-экономической системы.

Между тем, историческая действительность определенно умещается в прокрустовом ложе ортодоксии. Роль государства была весьма высока не только и не исключительно в странах бывшего социалистического лагеря, как в этом, как и прежде, пытаются убедить поклонники и ревнители идеологии

экономического либерализма. Собственно, в этом, с их точки зрения, и состояла тоталитарная сущность советского государства. Тем не менее, роль государства перманентно возрастала и в государствах капитала – развитого и «отсталого». Иначе говоря, современные социально-экономические тенденции независимо от господствующей идеологии диктуют государству требования по выполнению значительных социальных и экономических функций, которые хаосом рынка исполнены быть не могут. Ранее, в домонополистическом периоде, «когда у капитализма как системы не было реальной альтернативы, а, следовательно, висящей над ним угрозы его существованию» (Дзарасов, 2012. С. 193), государственные функции не были столь широки. Господство совершенной конкуренции поддерживалось опорами капиталистического общественного строя: святой и неприкосновенной частной собственностью на средства производства, личной свободой граждан, наделенных всеми правами. Последняя, в итоге, и послужила основой для возникновения гражданского общества.

С точки зрения марксистской концепции гражданское общество стоит на защите частного интереса, тогда как государство обязано реализовывать общественный интерес в целом. При этом независимые институты гражданского общества призваны осуществлять контроль за государственными институтами во всех сферах человеческой жизнедеятельности, не исключая их полного замещения. В свою очередь К. Маркс писал: «Только возвысившись над особыми элементами (то есть существующими фактическими различиями – частная собственность, образование, профессия – разъяснено автором), государство констатирует себя как все-

общность. Завершенное политическое государство является по своей сущности родовой жизнью человека, в противоположность его материальной жизни. Все предпосылки его эгоистической жизни продолжают существовать вне государственной сферы, в гражданском обществе, в качестве именно свойств гражданского общества. Там, где политическое государство достигло своей действительно развитой формы, человек не только в мыслях, в сознании, но и в действительности, в жизни, ведет двойную жизнь, небесную и земную, жизнь в политической общности, в которой он признает себя общественным существом, и жизнь в гражданском обществе, в котором он действует как частное лицо, рассматривает других людей как средство, низводит себя самого до роли средства и становится игрушкой чуждых сил. Политическое государство относится к гражданскому обществу так же спиритуалистически, как небо относится к земле» (Маркс, 1955. С. 390-391).

Итак, социально-экономические институты гражданского общества не являются самостоятельными формированиями (установлениями), создающими капиталистическое общество. Они есть формы, в виде которых возникло это общество, то есть результат, следствие, а не причина.

Какие же еще формы, свойственные именно капитализму, возникли в силу установления последнего как такового? При капитализме появляются ранее не существовавшие особенности. В частности, политика, как социально-экономические отношения между субъектами – собственниками и не собственниками, реализующимися в формате осуществления функций, обозначенных выше институтов гражданского общества. Также феноменами преимущественно

капиталистических почти четырех веков господства являются идеология, наука и массовое образование (Фурсов, 2017). Впрочем, важнейшим феноменом капиталистического общественного порядка является национальное государство, именно то «le stato», в котором нация получает возможность идентифицировать себя как социоэтническую организацию.

Однако в современных условиях ситуация до крайности трансформировалась, точнее – деформировалась. Равно как и 100 лет назад в начале XX века окончательно сложился капитализм в его монополистической форме. Крайне обострились внутрисистемные социально-экономические противоречия глобального во всех отношениях мира. И вновь становятся весьма актуальными те основные признаки капиталистической системы в ее терминальной стадии, которые были определены В.И. Лениным в его популярном очерке «Империализм как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1949).

И как бы не старались приукрасить современный капитализм его защитники и покровители или, хотя бы, прикрыть его беспощадный и хищнический лик, определяя все его феноменальные смыслы как несвойственные, противостественные и чуждые данной социально-экономической системе, шанс сберечь капитализм снизу доверху в его агональной стадии не является возможным. И такая сложная система, как капитализм, с точки зрения А.И. Фурсова, с которой сложно не согласиться, в настоящее время уничтожает экономику, общество, биосферу и самого себя как такового. Фактически, капитализм как система, способная развиваться и функционировать исключительно экстенсивно, обеспечивая экспансию в пространстве и во времени, сегодня прекращает

свое существование. «Вечных систем нет – системы рождаются, возникают и умирают, и кризисная фаза, фаза умирания составляет примерно 100-150 лет» (Фурсов, 2017). В связи с чем его «благоухающее» гниение длится еще со времен В.И. Ленина.

Спасение капитализма осуществимо посредством движения его по двум направлениям – по пути, искажаемому сегодня, прогнозируемому началу «истории человечества» с наступлением эры новой, более прогрессивной, ради человека и во имя человека социально-экономической формации, либо по пути переориентации капитализма на рельсы интенсификации с его полной архаизацией отношений. Вот только интенсивное развитие капитализма абсурдно и несообразно историческому замыслу. И в подтверждение этому диссонансом звучат все институты социально-экономической капиталистической системы – ее опоры и несущие конструкции: гражданское общество, политика, массовое образование, государство в целом. Кроме того, объективные процессы транснационализации приводят само собой разумеющуюся монополизацию к абсолютной «утрате» господства совершенной конкуренции на всех рынках (и это бесспорно, так как объективно), как основополагающего принципа, опирающегося на частную собственность и личную свободу граждан.

Действительно, в контексте пандемических событий, обрушившихся в начале 2020 г. повсеместно и глобально, механизмы исполнения юридических норм по реализации пресловутых прав человека, мало сказать недостаточны. Контроль со стороны общества отсечен – система моральной нормы и нравственной оценки не работает, она «обрублена» распоряжениями «сверху».

При этом нарушается Основной закон страны повсеместно в глобальном масштабе, а формулировки прав человека, ранее признанные на мировом уровне, в условиях навязываемой псевдо борьбы с неясным модным заболеванием, в настоящее время, не исключено, что безвозвратно лишены функции реализации права как такового. И все еще де юре действующее правило, гласящее, что ограничения прав и свобод граждан могут быть обоснованы исключительно самой Конституцией, де факто этот универсальный принцип игнорируется. Местными «властями» издаются (штампуются) постановления и распоряжения, идущие в разрез с основным Федеральным Законом.

Но особого внимания заслуживает посягательство со стороны представителей глобальной «элиты» на основу основ, альфу и омегу, становой хребет капиталистического государства – священное право частной собственности, как одно из основных прав человека. Напомню, что Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 217А (III) (Международный пакт о правах человека) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., предусматривает соблюдение и исполнение статьи 17: «1) каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими; 2) никто не должен быть произвольно лишен своего имущества» (Всеобщая декларация..., 1948). Тем не менее, в обнародованной 03 октября 2020 г. энциклике Папы Франциска Fratelli Tutti («Все братья»), в ее третьей главе Envisaging and Engendering an Open World («Мыслить и порождать в открытом мире»), призывая «“выйти из самих себя” и открыться..., стремясь к “универсальному общению”», практически неощутимо затронул проблему естественного права на собственность (Энциклика

«Fratelli Tutti», 2020). С его точки зрения вышеуказанное право должно отойти на второй план по сравнению с универсальным предназначением сотворенных (произведенных) благ в интересах транснационального класса собственников в целях обеспечения и укрепления их власти¹.

На пути к полной ликвидации находятся такие институты капиталистического общества, возникшие вследствие его эволюции, как гражданское общество, политика, наука, образование, идеология. Более того, существование самого государства, как социоисторического организма, стоит под вопросом. И в настоящее время, определяемое как пандемическое и кризисное, созданное обществом как орган защиты общественных интересов, государство, получив некую независимость от этого общества и, как следствие, бесконтрольность, как субъект власти, шаг за шагом незаметно становится инструментом отстаивания экономических интересов другого субъекта, «для которого отношения собственности, базирующиеся на отношениях контроля (изначально более существенных), приобретают субъектно-объектный вид по поводу самого государства. При этом государство теряет свою субъектность – становится объектом» (Альпидовская, 2020. С. 92). И все научные дискуссии, дебаты в отношении объективной вероятности сохранения государства в прежней его ипостаси свелись к нулю. Раскрывая отличительные черты эпохи, американский экономист, автор книги

«Будущее капитализма» Лестер Туроу писал: «Чтобы глобальная экономика работала, нужна политика сотрудничества, но сотрудничество потребует отказа от значительной части национального суверенитета... Условия, необходимые для работы сотрудничества, не так уж сильно отличаются от условий, необходимых для работы формального рынка» (Туроу, 2016. С. 153). И, как следствие, в эпоху одержавшей победу глобализации, когда капитал преодолел все пространственные, материальные, социальные государственные барьеры, на обломках прежнего государства формируется новое, панически пугающее, устрашающее, концептуально опасное явление организации публичной власти – некий «цифровой Левиафан».

И это новое образование макроуровня функционально направлено на реализацию целей и решение задач экономического характера – снижение издержек по причине... во благо... и под лозунгом... Минимизация политических и сокращение социальных издержек – требования отнюдь не теорий заговора, а воплощение четкого плана по установлению нового мирового порядка. Одной из магистральных задач по свершению данного плана является мальтузианское избавление от нерентабельного с точки зрения экономической эффективности² и, следовательно, чрезмерно избыточного и бесполезного населения. Основанием для подобного действия, по мнению Г.-П. Мартина и Х. Шумана, является формирование и развитие высокопроизводительной и высокотехнологичной экономики, оставляющей «обществу всеобщего благоденствия

¹ 13 марта 2013 г. впервые за всю историю Ватикана его главой стал член Ордена иезуитов – самой могущественной, активной и хорошо структурированной католической организации, играющей крайне важную роль в формировании сознания элит, способных управлять процессами на региональном и глобальном уровнях (Пономарева, 2014).

² Как только государства принимают правила игры глобальной экономической конкурентоспособности, национальные и социальные компоненты welfare nation state – государства всеобщего благосостояния сбрасываются как отслужившие и напрасно непригодные.

все меньше рабочих мест, что делает его потребителей лишними людьми» (Мартин, Шуманн, 2001. С. 22).

Воскрешенные сегодня и поднятые в качестве стандартов псевдонаучные воззрения Дж. Таунсенда, Т. Мальтуса и Г. Спенсера способствуют глобальному господствующему классу повсеместно осуществлять контрнаступление на все социально-экономические завоевания прошедшего XX века. «После реформ социал-демократического столетия начинается контрреформация исторического масштаба; движение в будущее – это движение в обратном направлении» (Мартин, Шуманн, 2001. С. 26). И средоточием данной капиталистической контрреволюции, как отмечено в популярной книге, изданной в 1996 г. австрийским депутатом Европейского парламента Гансом-Петером Мартином и редактором берлинской ежедневной газеты «Тагесшпигель» Херальдом Шуманном¹ являются США. Что в настоящие дни, во времена санитарно-эпидемиологического кризиса, углубилось и наиболее усугубилось в связи с президентскими выборами. При этом вся фридмановско-хайкевская апология, подводящая под эти процессы мальтузианское идейное обоснование, демонстрирует воззрения той части господствующей глобальной элиты, у которой в планах на будущее не значит участие в процессах перераспределения значительной доли совокупного общественного продукта в пользу той части общества, которая непосредственно его и создает. Прогнозы К. Маркса и Ф. Энгельса о смене социально-экономических формаций, в ходе которой все средства производства должны перейти из частной капиталистической собствен-

ности в собственность всего общества, канули в небытие, отошли, так сказать, в область преданий.

Более того, в условиях глобализации мировой финансовый олигархат, получивший огромную власть, угрожая выводом капитала из национальных экономик, постепенно лишил государства возможности оказывать воздействие на социально-экономическую жизнь стран. Дерегулирование, приватизация и полная передача в руки транснациональному капиталу ранее управляемых и контролируемых государством секторов экономики становятся реалиями настоящего времени. В частности, ранее неизвестная так называемая цельная «экосистема» Сбербанка, судя по ее презентации, объединяет «все жизненно важные направления, включая мобильную связь, такси и банковские услуги» (Греф создает государство..., 2020). Из чего явствует, что созданное Грефом Г.О. «государство» в государстве, обладающее практически всей информацией о его гражданах, стремится полностью заменить все его функции. Сбербанк, ставший сегодня больше, чем банк, получивший функции государственного управления (в результате покупки его Минфином) упорно и методично завладевает образованием, мобильными и интернет-сервисами, стремится к приобретению лицензий по маркировке продуктов питания и фармацевтических изделий, а также готов к профилактике безнадзорности несовершеннолетних. А в случае конкретизации деятельности руководства Сбера по реформированию образования в их планах – практически реализовать социалдарвинистскую идею образовательной сегрегации, то есть, «расчленения» человеческого общества на «хозяев жизни» в целом и людей в частности и, так называемых, «служебных людей» с «ба-

¹ По информации с сайта «Скеписис» https://scepisis.net/authors/id_818.html ; https://scepisis.net/authors/id_819.html

зовыми компетенциями». Хотелось бы здесь особо отметить, что 43 % акций Сбера являются собственностью большей частью американских и британских хэдж-фондов, что подтверждает наличие стремления к тотальному контролю и управлению со стороны организаций надгосударственных, закрытых (но не тайных) и «долгосрочно» играющих.

В эпоху глобальной перестройки системного уровня, когда подтверждаются выводы И. Валлерстайна, сделанные им с наступлением XXI века о том, что капиталистическая экономика, полностью исчерпавшая свои возможности, привела к «окончательной смерти» привычный мир в целом (Валлерстайн, 2001. С. 112-130, 219-223), идеи о качественно новом будущем исходят в формате новых инициатив от той группы людей, опирающейся на движущие силы, в число которых определены все организации первостепенной международной важности, такие как ООН, МВФ, Всемирный банк и т.д. И в целях сохранения контроля над «землей», капиталом, над духовными факторами производства, над информационными потоками, эти «субъекты» истории, разрушая те социально-экономические институты, которые ранее гарантировали целостность и согласованность капиталистической метрополии по отношению ко всему остальному миру, готовы к кардинальной «перестройке» и демонтажу капитализма, не содрогаясь перед перспективой «повернуть колесо истории вспять».

И для того, чтобы «мир изобилия не погрузился в век всеобщей скудости», как это изобразил известный мыслитель и первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали в книге «На пороге нового тысячелетия» (Аттали, 1993), глобальные

«субъекты» истории уже начали внедрять элементы грядущего нового мирового порядка, провозглашая лозунги, аналогичные «Build Back Better», то есть «Отстроим лучше». Теории-антиутопии стали принимать вид фактических, конкретно реализуемых.

В начале лета 2020 г. на сайте Всемирного экономического форума¹ в Давосе было размещено краткое сообщение о готовящемся январском саммите 2021 г. Основателем и бессменным президентом упомянутого форума с 1971 г. является Клаус Мартин Шваб, немецкий экономист. Собственно, этим летом на очередном слете выше означенного «клуба миллиардеров», много лет работающего над преобразованием «загнивающей» капиталистической системы в такую свою модификацию, в которой транснациональный капитал сверх своей основной экономической функции находит неукоснительным вторгаться в те сферы деятельности, ранее считавшиеся ему не присущими – политика и общество, было заявлено, что капитализм в современном виде больше существовать не будет. И в подтверждение данному месседжу-посланию предстает очередной бестселлер К. Шваба, написанного в соавторстве с журналистом «левофутурологического» толка Тьерри Маллере «COVID-19: великая перезагрузка» (Schwab, Malleret, 2020). Книга была опубликована в июне 2020 г.

Итак, во введении данного произведения провозвестники «нового мирового порядка» обращают внимание своих читателей и тех людей, уже обративших свой взгляд в сторону осознания всей серьезности происходящих событий, на тот факт, что крутой поворот нашей глобальной траектории уже произошел.

¹ <https://weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/about>

Они отмечают: «...Пандемия продолжит усугубляться во всем мире. Многие из нас размышляют о том, когда все вернется на круги своя. Короткий ответ: никогда. Ничто никогда не вернется к «сломанному» чувству нормальности, преобладавшего до кризиса, так как пандемия коронавируса обнаруживает фундаментальную точку перегиба в нашей глобальной траектории... мира, каким мы его знали в первые месяцы 2020 г., больше нет. Он растворился в контексте пандемии. Грядут радикальные перемены такого масштаба, что некоторые представители научного мира уже говорят о «докоронавирусной эре» и эпохе «после коронавируса». Мы будем удивляться как скорости, так и неожиданному характеру этих изменений, поскольку они, сливаясь друг с другом в единое целое, приводят к непредвиденным результатам. Таким образом, формируется «новая нормальность», радикально отличная от той, которую мы постепенно оставим позади. Многие наши убеждения и предположения о том, как может или должен выглядеть мир, будут разрушены в этом процессе деструкции» (Schwab, Malleret, 2020. P. 11). Иначе говоря, социально-экономические институты первостепенной важности, являющиеся опорой прежнего государства в частности и социально-экономической системы в целом, получают такие повреждения, которые не совместимы с жизнью. Вследствие чего все рекомендации в отношении выхода из данного «рукотворного» кризиса, авторы представленной антиутопии фиксируют свое внимание и внимание читателей на редакции и корректировке неких многосторонних институтов и учреждении единого мирового контроля. «Мир станет очень опасным местом, если мы не исправим многосторонние институты», – подчеркнуто сценариста-

ми «глобальной перезагрузки», – «глобальная координация будет еще более необходима после эпидемиологического кризиса, поскольку немыслимо, чтобы мировая экономика могла «перезагрузиться» без устойчивого международного сотрудничества. Без него мы будем двигаться в направлении «более бедного, более низкого мира»» (Schwab, Malleret, 2020. P. 90).

Действительно, прежнее государство несовместимо с новым миром – миром глобального неолиберализма. Оно иррационально и слабо конкурентно. А также радикальное перераспределение доходов и, соответственно, власти в условиях развития этого государства «всеобщего благоденствия» однозначно постепенно лишили бы так называемую элиту своего господствующего положения. И в целях защиты своих экономических интересов данные представители глобального «клуба миллиардеров», видя в вершине имидеянии «узкое окно возможностей» и опасаясь упустить время, готовы к денационализации и десоциализации института, около 400 лет назад защитившего и сохранившего их привилегии и статус. И пропагандируемые К. Швабом глобальные корпорации с так называемой «социальной ответственностью» уже вызывают к жизни, перекладывая все причины и обязательства на эфемерную и виртуальную пандемию, нечто вроде социал-национализма, фашизма с его неограниченной диктатурой финансового капитала, с его модернизированной в сторону новых технологий цифровой контролью над обществом в целом.

И грядущий глобальный «цифровой Левиафан», технократически трансформируя человеческое общество, рассматривает людей в качестве ресурса, капитала, «новой нефти», то есть това-

ра. И эти процессы, действительно, неслучайны и закономерны. Капитализм как система по своей сути экспансивен с присущей ему экстенсивной функцией жизнеобеспечения, подчинив себе всю имеющуюся периферию, начинает «поглощать» самого себя, уничтожать себя изнутри. И, полностью разрушив всю настоящую систему, он приступает к строительству себя заново, хотя бы и посредством грандиозной архаизации

отношений и бытия глобального масштаба. Гарантирован ли в данном случае положительный результат? Это их планы. Однако эти планы могут быть нарушены вмешательством стихийных сил – всевластных, мощных и могучих. Идеи державности, ранее воплощенные, спасли человеческую цивилизацию от гибели. И это свершилось в XX веке в России.

ЛИТЕРАТУРА

Алпидовская М.Л. (2020). Виртуальная реальность глобальной экспансии «цифры» // *Философия хозяйства*. № 3. С. 87-98.

Аттали Жак. (1993). На пороге нового тысячелетия [Пер. с англ.] / Жак Аттали. [Предисл. Э. Тоффлера]. М.: Международные отношения. – 133 с.

Бьюкенен Дж., Таллок Г. (1997). Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии: Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус Альфа.

Валлерстайн И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П.М. Кудюкина. Под общ. ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб: Издательство «Университетская книга». – 416 с.

Всеобщая декларация прав человека (1948). // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 28 декабря 2020).

Гоббс Т. (1991). Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // *Сочинения в 2 т. Т. 2*. М.: Мысль. – 731 с.

«Греф создает государство в государстве»? Как Сбербанк постепенно начинает «заменять» власть. (2020). // *Царьград*. URL: https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/gref-sozdaet-gosudarstvo-v-gosudarstve-kak-sberbank-postepenno-nachinaet-zamenjat-vlast_283804 (дата обращения 29 декабря 2020).

Дзарасов С.С. (2012). Куда Кейнс зовет Россию? М.: Алгоритм. – 304 с.

Ленин В.И. (1949). Империализм как высшая стадия капитализма. Популярный очерк. М.: Госполитиздат. – 89 с.

Магун А.В. (2011). Единство и одиночество: Курс политической философии Нового времени. М.: Новое литературное обозрение. – 544 с.

Макиавелли Н. (1990). Государь: перевод с итальянского. М.: Планета. – 84 с.

Маркс К. (1955). К еврейскому вопросу // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Том 1. М.: Государственное издательство политической литературы.

Мартин Г.-П., Шуманн Х. (2001). Западная глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. Г.Р. Контарева. М.: Издательский дом «АЛЬПИНА». – 355 с.

Пономарева Е.Г. (2014). Папа Римский как фактор мировой политики // МГИМО. URL: <https://mgimo.ru/about/news/experts/245748/> (дата обращения 28 декабря 2020).

Тамбовцев В.Л. (1997). Государство и переходная экономика: Пределы управляемости. М.: МГУ – ТЕИС.

Туроу Л. (2016). Будущее капитализма. Нучепинг: Philosophical Urkiv. – 393 с. URL: http://www.aifet.ru/books/transl_v10_Thurow.pdf (дата обращения 28 декабря 2020).

Фурсов А.И. (2017). Капитализм – самый загадочный строй // MAXPARK. URL: <https://maxpark.com/community/13/content/5672756> (дата обращения 27 декабря 2020).

Фурсов А.И. (2012). Лекция в лагере Евразийского Союза молодежи (Стенограмма). URL: <https://rugraz.net/index.php/tekuschij-moment/1363-a-fursov-lektsiya-andreya-fursova-v-lagere-esm-video> (дата обращения 19 декабря 2020).

Шваб К., Маллере Т. (2020). «COVID-19: великая перезагрузка». Женева Швейцария: Издательство Всемирного экономического форума. – 212 с.

Энциклика “Fratelli Tutti” Святого отца Франциска о братстве и социальной дружбе. (2020). // VATICAN.VA. URL: https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (дата обращения 28 декабря 2020).

Wallerstein I. (2000). Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World-System / I. Wallerstein // International Sociology. Vol. 15. No. 2. Pp. 249-265.

Marina L. Alpidovskaya¹

THE DIGITAL LEVIATHAN*

Keywords: *world economic forum, globalization, state, civil society, capitalism, new world order, economic interests.*

The article presents an analysis of the current situation on a global scale, which is characterized by the onset of the «digital Leviathan», which is technocratically transforming and destroying modern human civilization. As a result, such institutions of capitalist society, which arose as a result of its evolution, as civil society, politics, science, education, and ideology, are liquidated and destroyed. Moreover, the existence of the state itself, as a socio-historical organism, is in question. Like Hobbes «The Goal of the state-mainly ensuring security» loses

its original purpose and mission, and the state itself loses its subjectivity-it becomes an object of external control. The global «subjects» of history, standing at the origins of the formation of systems and their transformations or even disintegration, have already begun to introduce elements of the coming new world order, and dystopian theories have begun to take the form of actually, specifically implemented ones. However, their plans can be disrupted by the intervention of all-powerful natural forces.

REFERENCES

Alpidovskaya M.L. (2020) The Virtual Reality of the Global Expansion «Gigits» // The Philosophy of economy. No. 3. Pp. 87-98.

Attali Jacques. (1993) On the Threshold of the New Millennium: [Trans. Jacques Attali; [Foreword by E. Toffler]. Moscow: International Relations. – 133 p.

Buchanan, J., Tullock, G. (1997) The Calculation of the Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy: Nobel Laureates in Economics. James Buchanan. Moscow: Taurus Al'fa.

Universal Declaration of Human Rights (1948) // UN. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Accessed December 28, 2020).

Hobbes T. (1991) The Leviathan, or Matter, Form and Power of the State of the Church and Civil // Works in 2 vols. T. 2. M.: Mysl. – 731 p.

¹ **Marina L. Alpidovskaya**, Doctor of Economic Sciences, Professor, The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Financial University under the Government of the Russian Federation», Professor of the Department of Economics, Moscow, Russia (morskaya67@bk.ru).

* **JEL codes:** B31, B51, F01, F02, F68, P16.

* **Citation:** Alpidovskaya M.L. (2021). The Digital Leviathan. Problems in Political Economy, 1 (25): 152-164.

DOI: 10.5281/zenodo.4666342 (<https://zenodo.org/record/4666342>)

«Gref Creates a State Within a State»? (2020) How Sberbank is Gradually Beginning to «Replace» the Government // Tsargrad. URL: https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/gref-sozdaet-gosudarstvo-v-gosudarstve-kak-sberbank-postepenno-nachinaet-zamenjat-vlast_283804 (Accessed December 29, 2020).

Dzharasov S.S. (2012) Where is Keynes Calling Russia? М.: Algorithm. – 304 p.

Lenin V.I. (1949) The Imperialism as the Highest Stage of Capitalism. Popular essay. Moscow: Gospolitizdat. – 89 p.

Magun A.V. (2011) The Unity and Solitude: Course of Political Philosophy of the New Time. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. – 544 p.

Machiavelli N. (1990) The Sovereign: Translated from Italian. Moscow: Planeta. – 84 p.

Marx K. (1955) On the Jewish Question. Engels. Essays. Second edition. Volume 1. Moscow: State Publishing House of Political Literature.

Martin G.-P., Schumann H. (2001) The Trap of Globalization: an Attack on Prosperity and Democracy / Translated from German by G. R. Kontareva. Moscow: Publishing House «ALPINA». – 355 p.

Ponomareva E.G. (2014) The Pope as a Factor in World Politics // MGIMO. URL: <https://mgimo.ru/about/news/experts/245748/> (Accessed December 28, 2020).

Tambovtsev V.L. (1997) The State and Transition Economy: the Limits of Control – М.: MGU – TEIS.

Turow L. (2016) The Future of Capitalism. – Nucoping: Philosophical Urkiv. – 393 p. URL: http://www.aifet.ru/books/transl_v10_Thurow.pdf (Accessed December 28, 2020).

Fursov A.I. (2017) The Capitalism – the Most Mysterious System // MAXPARK-URL:<https://maxpark.com/community/13/content/5672756> (Accessed December 27, 2020).

Fursov A.I. (2012) Lecture in the Camp of the Eurasian Union of Youth (Transcript). URL: <https://rugraz.net/index.php/tekuschij-moment/1363-a-fursov-lektsiya-andreya-fursova-v-lagere-esm-video> (Accessed December 19, 2020).

Encyclical Letter “Fratelli Tutti” of the Holy Father Francis on Fraternity and Social Friendship (2020) // VATICAN.VA URL: https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (Дата обращения 28 декабря 2020).

Schwab K., Malleret T. (2020) Covid-19: The Great Reset. Geneva Switzerland: World Economic Forum Publishing. – 212 p.

Wallerstein I. (2000) Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World-System / I. Wallerstein // International Sociology. Vol. 15. No 2. Pp. 249-265.

Wallerstein I. (2001) Analysis of World Systems and the Situation in the Modern World. Translated from the English by P. M. Kudyukin. Under the general editorship of B. Y. Kagarlitsky. St. Petersburg: Publishing House «University book». – 416 p.